

SAN TOMMASO D'AQUINO E L'ARGOMENTO ANSELMIANO: BREVE ILLUSTRAZIONE DI UNA POSIZIONE CRITICA

Il pensiero di un genio così creativamente personale come san Tommaso d'Aquino¹ non poteva certo restare indifferente all'importante risultato teoretico pro-

¹ Premettiamo una breve nota biografica dell'Aquinate. Tommaso nasce verosimilmente nel 1225 nel castello di Roccasecca, nel regno di Napoli, feudo dei conti di Aquino, da Landolfo e Teodora di Chieti. A cinque anni è mandato all'abbazia di Montecassino per esservi educato e istruito e restarvi poi come monaco. Verso il 1239 va a Napoli a frequentare la facoltà delle Arti presso l'università ivi fondata da poco da Federico II. Nel 1244 decide di entrare nell'ordine domenicano e intraprende il viaggio verso Parigi insieme al generale Giovanni Teutonico; ma presso Acquapendente il fratello Rinaldo lo fa rapire e segregare nel castello paterno, sperando di dissuaderlo dal farsi frate. Tommaso resiste e mantiene il suo proposito, ottenendo nell'autunno 1245 la libertà di seguire la sua scelta. Forse scrive il *De fallaciis*. Torna a Napoli e presto raggiunge Parigi. Dal 1248 al 1252 è a Colonia alla scuola di Alberto Magno. Scrive il commento a Isaia. Fra il 1252 e il '54 inizia a insegnare a Parigi come *baccalaureus biblicus*; nei due anni successivi è *baccalaureus sententiarius*. Scrive il *De ente et essentia*, il *De principiis naturae*, il *De natura materiae* (discusso), e lo *Scriptum super Sententiis* di Pietro Lombardo. In quegli anni Guglielmo di St. Amour, capo dei maestri secolari, che osteggiavano l'ingresso degli ordini mendicanti nell'università, scrive contro di loro il *De periculis novissimorum temporum*. Nel '56 è *magister regens* in teologia e l'anno seguente replica a Guglielmo col *Contra impugnantes Dei cultum et religionem*. Il 15 agosto 1257 è cooptato con Bonaventura, ormai Maestro generale dei Francescani, nel consorzio dei maestri dell'università. Fino al '59 insegna teologia a Parigi: scrive le *Quaestiones disputatae de Veritate*, le *Quodlibetales* VII-XI, il commento al *De Trinitate* di Boezio e sembra inizi la *Summa contra Gentiles*. Nel '59 rientra in Italia: fino al '61 è ad Anagni, poi fino al '64 a Orvieto e fino al '67 a Roma e nel '68 a Viterbo, al seguito del Papa. In questi anni completa la *Summa contra Gentiles* e dà inizio alla *Summa theologiae*, scrive le *Quaestiones disputatae de Potentia*, la *Quaestio disputata de Anima*, vari commenti ad Aristotele (Etica nicomachea, Fisica, parte della Metafisica, De Anima), il *Compendium Theologiae* (non completato), diversi commenti biblici, come la *Catena aurea* sui quattro Vangeli, e svariati opuscoli. Nel '64 compone l'ufficio liturgico della festa del Corpus Domini, servendosi anche di preghiere già esistenti. Nel 1268 ritorna a Parigi e lì insegna una seconda volta dal '69 al '72. Scrive la *Quaestio disputata de spiritualibus creaturis*, le *Quaestiones disputatae de Malo*, la seconda parte della *Summa Theologiae*, le prime sei *Quodlibetales* e la dodicesima, la gran parte dei commenti aristotelici (termina quello alla Metafisica, a varie opere di filosofia naturale), il *De unitate intellectus*, il *De aeternitate mundi contra murmurantes* e due polemici opuscoli riguardanti la vita spirituale. Nel '72 è richiamato in Italia a dirigere lo *studium generale* domenicano di Napoli. In questi due anni a Napoli scrive la terza parte della *Summa* (non completata), commenti al Vangelo di Giovanni, a cinquantaquattro Salmi, e ad alcune lettere di san Paolo, nonché al *Liber de Causis* e al *De generatione et corruptione* aristotelico. Alla fine del 1273 la sua salute declina, non scrive più. All'inizio del 1274 si mette in viaggio per Lione per il prossimo Concilio ecumenico; durante questo viaggio la morte lo coglie presso l'abbazia cistercense di Fossanova il 7 marzo 1274. Fu canonizzato il 18 luglio 1323 da Giovanni XXII; Pio V lo proclamò nel 1567 *Doctor angelicus*, suo titolo d'onore, insieme a quello di *Doctor communis*. Il magistero ecclesiale, specie da Leone XIII con l'en-

dotto da sant'Anselmo riguardo alla prova dell'esistenza di Dio, la cosiddetta *ratio Anselmi*, come veniva chiamata nel Medioevo il suo ragionamento del *Proslogion*, poi correntemente noto, con una denominazione poco corretta, come 'argomento ontologico'. Di fronte all'argomento di Anselmo la posizione di Tommaso è molto lontana da quella bonaventuriana, da noi già brevemente illustrata².

Potremo già sospettare che con un diverso concetto di *esse* alle spalle, quello dell'*actus essendi*, e un diverso approccio alla conoscenza, quello astrattivo di marca aristotelica, che la posizione dell'Angelico sarà molto diversa. Lo proveremo affidandoci alla lettura dei testi, sebbene in misura quantitativamente limitata³.

1. Dio per se notum? Il Commento alle Sentenze

L'Aquinate si occupa del tema dell'evidenza della conoscenza razionale di Dio già agli inizi della sua carriera commentando le *Sentenze* di Pietro Lombardo. Il punto di partenza di questa discussione è se Dio sia di per sé noto oppure no, come vedremo anche negli altri passi. In quell'articolo Tommaso cita espressamente Anselmo, nella

ciclica *Aeterni Patris*, fino a papa Giovanni Paolo II con la *Fides et ratio*, lo ha costantemente raccomandato come guida sicura negli studi filosofici e teologici.

² Ci permettiamo di rimandare al nostro R. PIETROSANTI, «L'argomento anselmiano: via maestra alla conoscenza di Dio nell'*Itinerarium mentis in Deum* di San Bonaventura», in *Theologica Leoniana*, 1 (2012) 63-70.

³ Per il commento e la valutazione di questi passi tomistici ci riferiremo soprattutto a W. BASSLER, «Die Kritik des Thomas von Aquinam ontologischen Gottesbeweis», in *Franziskanische Studien*, 55 (1973) 97-190; 56 (1974) 1-26; M. R. COSGROVE, «Thomas Aquinas on Anselm's Argument», in *Review of Metaphysics*, 27 (1974) 513-530; M. PAOLINELLI, «San Tommaso e Chr. Wolff sull'argomento ontologico», in *Rivista di Filosofia neoscolastica*, 66 (1974) 897-945; F. VAN STEENBERGHEN, «Saint Thomas contre l'évidence de l'existence de Dieu», in *ibidem*, 671-681; senza dimenticare il nostro PIETROSANTI, «Tra Anselmo e Tommaso: due concezioni di Dio. *Id quo maius cogitari nequit* ed *Ipsum Esse Subsistens* a confronto», in *Angelicum*, 77 (2000) 125-164, specialmente 139-151. Quest'ultimo saggio, però, non riporta l'originale latino dei testi tomisti. Citiamo inoltre due importanti monografie: *L'argomento ontologico* [ed. M.M. OLIVETTI (= *Archivio di Filosofia* 58)], Padova 1990; E. SCRIBANO, *L'esistenza di Dio. Storia della prova ontologica da Descartes a Kant*, Roma-Bari 1994. Per le citazioni delle opere di San Tommaso ci siamo serviti, nell'ordine, delle seguenti edizioni bilingue: *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo*, (ed. C. PANDOLFI – R. COGGI), voll. 10, 2001s (in sigla SN); *Le Questioni disputate. La verità*, voll. 3 (intr. gen. A. LOBATO, ed. R. COGGI), 1992s (in sigla QDV); *La Somma contro i Gentili*, voll. 3 (ed. T.S. CENTI), 2000s (in sigla SCG); *Commento ai libri di Boezio 'De Trinitate' 'De Ebdomadibus'* (ed. C. PANDOLFI), 1997; *La Somma teologica*, (in sigla ST) a cura dei Domenicani italiani, testo latino dell'edizione leonina, voll. 35, di cui uno d'introduzione e uno di indici, 1985 (già Salani, Firenze 1949-75), tutti editi presso le Edizioni Studio Domenicano di Bologna.

quarta argomentazione favorevole a tale evidenza, rifacendosi sia al cap. 2 che al cap. 3 del *Proslogion*:

«4. È evidente di per sé ciò che non si può pensare che non sia. Ora, non si può pensare che Dio non sia. Quindi che egli esiste è evidente di per sé. Prova della media attraverso S. Anselmo [*Proslogion*, 3 (=PL 158, 228)]. Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di più grande. Ora, ciò che non si può pensare che non sia è più grande di ciò che si può pensare che non sia. Quindi non si può pensare che Dio non sia, essendo egli ciò di cui non si può pensare nulla di più grande. E lo si può provare in un altro modo. Nessuna cosa può essere pensata senza la sua essenza, come l'uomo senza ciò che è animale razionale mortale. Ora, l'essenza di Dio è il suo stesso *esse*, come dice Avicenna [*De intelligentia*, 1]. Quindi non si può pensare che Dio non sia⁴».

La sua risposta distingue due sensi di *per se notum*: un *per se notum quoad se* e un *per se notum quoad nos*, ovvero in se stesso e riguardo a noi, alla nostra capacità di conoscenza. Se il primo si può, anzi si deve ammettere riguardo a Dio per la sua intrinseca intelligibilità in sommo grado, il secondo, almeno nel senso della conoscenza dell'essere individuale, non è nelle nostre facoltà conoscitive, le quali devono inevitabilmente rifarsi a un punto di partenza nell'immediatezza sensibile. Perciò l'argomento anselmiano può servire egregiamente a delucidare, non a dimostrare l'essere di Dio:

«Della conoscenza di una cosa si può parlare in due modi: o secondo la cosa stessa, o in rapporto a noi. Parlando dunque di Dio secondo se stesso, l'essere è immediatamente evidente, ed egli è inteso per se stesso, non perché noi lo rendiamo intelligibile, come rendiamo intelligibili in atto le cose materiali. Parlando invece di Dio in rapporto a noi, così ancora lo si può considerare in due modi. O secondo la sua somiglianza e partecipazione; e in questo caso che

⁴ 1 SN, d. 3, q. 1, a. 2, arg. 4 (PANDOLFI – COGGI, I, 278s): «4. Praeterea, illud est per se notum quod non potest cogitari non esse. Sed Deus non potest cogitari non esse. Ergo ipsum esse, est per se notum. Probatio mediae est per Anselmum (*Proslogion*, 15 [sic!]): Deus est quo maius cogitari non potest. Sed illud quod non potest cogitari non esse, cum sit illud quo nihil maius cogitari potest. Potest aliter probari. Nulla res potest cogitari sine sua quidditate, sicut homo sine eo quod est animal rationale mortale. Sed Dei quidditas est ipsum suum esse, ut dicit Avicenna (*De intellig.* 1). Ergo Deus non potest cogitari non esse». Diversamente dal nostro articolo, precedente all'apparizione dell'edizione italiana del *Commento alle Sentenze*, abbiamo adottato la traduzione di quell'edizione, salvo mantenere l'*esse* nella penultima riga. Ci sembra però di dover correggere la citazione anselmiana, più pertinente al cap. 3 del *Proslogion* che non al cap. 15.

egli esiste è immediatamente evidente: infatti nulla è conosciuto se non mediante la sua verità, che è modellata su Dio; ora, che la verità esiste è immediatamente evidente. Oppure secondo il supposito, cioè considerando Dio stesso, secondo che è nella sua natura qualcosa di incorporeo; e in questo modo non è immediatamente evidente; anzi, si trovano molti che negarono l'esistenza di Dio, come tutti i filosofi che non posero la causa agente, come Democrito e alcuni altri [*Metaphys.* I, 4, 985 b 6-20].

E il motivo di ciò è che le cose che sono per noi immediatamente evidenti vengono rese note immediatamente dai sensi: come visti il tutto e la parte conosciamo immediatamente, senza alcuna ricerca, che ogni tutto è maggiore della sua parte. Per cui il Filosofo [afferma che] «conosciamo i principi mentre conosciamo i termini» [*An. Post.*, I, 2, 72 a 32]. Invece viste le realtà sensibili, non giungiamo a Dio se non procedendo, secondo che queste sono state causate, e ogni causato è da qualche causa agente, e il primo agente non può essere un corpo; e così a Dio non giungiamo se non argomentando; e nessuna realtà tale è immediatamente evidente. E questo è il ragionamento di Avicenna [*De intelligentia*, 1]⁵».

Così l'Aquinate può replicare all'argomentazione iniziale distinguendo un senso in cui la *ratio Anselmi* è accettabile e uno nel quale è da respingere:

«4. Il ragionamento di S. Anselmo va inteso così. Dopo che abbiamo inteso Dio, non si può intendere che sia Dio e che si possa pensare che non esiste; e

⁵ *Ibidem*, resp. (PANDOLFI – COGGI, I, 280s): «Respondeo, quod de cognitione alicuius rei potest aliquis dupliciter loqui: aut secundum ipsam rem, aut quo ad nos. Loquendo igitur de Deo secundum seipsum, esse est per se notum, et ipse est per se intellectus, non per hoc quod facimus ipsum intelligibile, sicut materialia facimus intelligibilia in actu. Loquendo autem de Deo per comparisonem ad nos, sicut iterum dupliciter potest considerari. Aut secundum suam similitudinem et participationem; et hoc modo ipsum esse, est per se notum; nihil enim cognoscitur nisi per veritatem suam, quae est a Deo exemplata; veritatem autem esse, est per se notum. Aut secundum suppositum, idest considerandum ipsum Deum, secundum quod est in natura sua quid incorporeum; et hoc modo non est per se notum; immo multi inveniuntur negasse Deum esse, sicut omnes philosophi qui non posuerunt causam agentem, ut Democritus et quidam alii [*Metaphys.*, I, 9 (*sic!*)].

Et huius ratio, est quia ea quae per se nobis nota sunt, efficiuntur nota statim per sensum; sicut visis toto et parte, statim cognoscimus quod omne totum est maior sua parte sine aliqua inquisitione. Unde Philosophus: «Principia cognoscimus dum terminos cognoscimus». Sed visis sensibilibus, non devenimus in Deum nisi procedendo, secundum quod ista causata sunt et quod omne causatum est ab aliqua causa agente et quod primum agens non potest esse corpus, et ita in Deum non devenimus nisi arguendo; et nullum tale est per se notum. Et haec est ratio Avicennae». Gli editori non specificano il passo aristotelico degli *Analitici Secondi*; noi stessi non siamo assolutamente certi della citazione; ci sembra invece di dover correggere quella relativa al nono capitolo del I libro della *Metafisica*, tutto dedicato alla critica di Platone e dei Platonici, senza riferimenti a Democrito.

tuttavia da ciò non segue che uno non possa negarlo, o pensare che Dio non sia; può infatti pensare che non esista nulla di cui non si possa pensare qualcosa di più grande. Quindi il suo ragionamento si basa su questa supposizione: che si supponga che esista qualcosa di cui non si può pensare nulla di più grande. E similmente bisogna rispondere all'altra prova».

Molto interessante in quest'ultima risposta è l'allusione alla possibilità di negare che ci sia un *id quo maius cogitari nequit*, quasi un'impossibilità intrinseca del suo stesso concetto. Troveremo anche in altri luoghi il rimprovero di aver presupposto in qualche modo il *demonstrandum*, l'esistenza stessa di Dio da provare, quasi una *petitio principii*; invece quest'intrinseca impossibilità del concetto di *id quo maius cogitari nequit* non tornerà più.

2. Dio, una *conceptio communis*? Le *Quaestiones disputatae de Veritate*

Nell'ampia e impegnativa serie delle *Quaestiones disputatae de Veritate*, altra grande opera giovanile dell'Angelico, trattando della mente umana nella decima questione, Tommaso torna a occuparsi se Dio sia una nozione per sé evidente a ogni uomo. In un argomento cita *Proslogion 2* e, indirettamente, anche *Proslogion 3*:

«3. Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di più grande», come dice Anselmo [*Proslogion*, 2 (=PL, 158, 227)]; ma ciò che non può essere pensato non esistente è più grande di ciò che può essere pensato non esistente: dunque Dio non può essere pensato non esistente⁶».

Il *respondeo* descrive un'ampia panoramica delle opinioni in merito, citando soprattutto Maimonide e Avicenna, rifiutando un fideismo semplicista e tornando a distinguere i due livelli di una nozione comune, con Boezio, ovvero del *per se notum: quoad se* l'evidenza di Dio sia dal punto di vista gnoseologico, invocando la struttura analitica di un simile giudizio, come direbbero i contemporanei, sia metafisicamente grazie alla coincidenza di *essentia* ed *esse* in Dio. Al contrario *quoad nos*, sia uomini ignoranti che dotti, ci sfugge la percezione di questa inclusione e occorre far ricorso a una *demonstratio quia*, cioè a partire dagli effetti:

⁶ QDV, q. 10, a. 12, arg. 2 (COGGI, II, 138s): «2. Praeterea, Deus est id quo maius cogitari non potest, ut Anselmus dicit. Sed illud quod non potest cogitari non esse, est maius illud quo potest cogitari non esse. Ergo Deus non potest cogitari non esse».

«Sulla presente questione si registrano tre opinioni: alcuni infatti, come riferisce Mosè Maimonide [*Dux perplexorum*, I, 74], dissero che l'esistenza di Dio non è di per sé evidente e neppure è conosciuta per dimostrazione, ma è accettata soltanto dalla fede, e a dire ciò li indusse la debolezza delle ragioni che molti adducono per provare l'esistenza di Dio; altri invece dissero, come Avicenna [*Metafisica*, I, 1], che l'esistenza di Dio non è di per sé evidente, e tuttavia è conosciuta per dimostrazione; altri infine, come Anselmo [*Proslogion*, 2-4 (=PL, 158, 227ss)], ritengono che l'esistenza di Dio sia di per sé evidente inquantochè nessuno può pensare interiormente che Dio non esista, anche se può preferirlo esteriormente e [può] pensare interiormente le parole con cui [lo] preferisce. Ora, la prima opinione appare manifestamente falsa: si riscontra infatti che l'esistenza di Dio è stata provata anche dai filosofi con dimostrazioni irrefragabili, nonostante che da certuni siano addotte come prova anche alcuni ragioni frivole; invece delle due opinioni seguenti l'una e l'altra sotto un certo aspetto sono vere.

Una cosa infatti è di per sé evidente in un duplice modo, cioè in se stessa e riguardo a noi. Dunque, l'esistenza di Dio è di per sé evidente in se stessa, non però riguardo a noi: e quindi, per conoscerla, ci è necessario avere delle dimostrazioni desunte dagli effetti. E ciò appare in questo modo: perché una cosa sia di per sé evidente in se stessa non si richiede altro se non che il predicato rientri nella nozione del soggetto: allora infatti il soggetto non può essere pensato senza che appaia che il predicato gli è inerente; perché invece [la cosa] sia di per sé evidente per noi è necessario che ci sia nota la nozione del soggetto nel quale è incluso il predicato. E da ciò deriva che alcune cose sono di per sé evidenti per tutti, quando cioè siffatte proposizioni hanno dei soggetti tali che la loro nozione è nota a tutti, come [per esempio la proposizione] che ogni tutto è maggiore di una sua parte: chiunque infatti sa che cos'è il tutto, e che cos'è una parte; alcune cose invece sono di per sé evidenti soltanto per i dotti, che conoscono le nozioni dei termini, mentre le persone comuni le ignorano. E in base a ciò Boezio [*De hebdomadibus* (=PL 64, 1311)] afferma che «vi sono due tipi di nozioni comuni: uno è comune a tutti, come: se togli quantità uguali a quantità uguali» ecc., «l'altro appartiene soltanto ai più dotti, come per esempio che le realtà incorporee non sono [circoscritte] in un luogo, il che è compreso soltanto dai dotti, non dalla gente comune», dato che la considerazione della gente comune non può trascendere l'immaginazione in modo da giungere alla nozione di realtà incorporea. Ora, l'essere non è incluso nella nozione di alcuna creatura: infatti l'essere di qualsiasi creatura è altra cosa dalla sua essenza, per cui non si può dire di alcuna creatura che la sua esistenza sia di per sé evidente neppure in se stessa. Invece in Dio il suo essere è incluso nella nozione della sua essenza, perché in lui si identificano il *quod est* e l'*esse*, come dice Boezio [*De hebdomadibus* (=PL 64, 1313)], e l'esistenza e l'essenza, come dice Avicenna [*Metafisica*, VIII, 4]. Ma poiché l'essenza di Dio non è per noi evidente,

segue che riguardo a noi l'esistenza di Dio non è immediatamente evidente, ma richiede una dimostrazione; invece in cielo, dove vedremo l'essenza di Dio, l'esistenza di Dio sarà per noi molto più evidente di per sé di quanto ora ci è evidente che l'affermazione e la negazione non sono simultaneamente vere⁷».

Nella replica all'argomentazione l'Aquinata può semplicemente applicare al caso di Dio la distinzione meticolosamente svenunciata:

«2. Il ragionamento varrebbe se il fatto di non essere di per sé evidente dipendesse da Dio; ora invece il fatto che si possa pensare che Dio non esiste dipende da noi, che siamo incapaci di conoscere quelle cose che sono di per sé eviden-

⁷ *Ibidem*, resp. (COGGI, II, 142-145): «Dicendum quod circa hanc quaestionem invenitur triplex opinio: quidam enim, ut Rabbi Moyses narrat, dixerunt quod Deum esse non est per se notum nec etiam per demonstrationem scitum, sed est tantum a fide susceptum, et ad hoc dicendum induxit eos debilitas rationum quas multi inducunt ad probandum Deum esse; alii vero dixerunt, ut Avicenna, quod Deum esse non est per se notum, est tamen per demonstrationem scitum; alii vero, ut Anselmus, opinantur quod Deum esse sit per se notum in tantum quod nullus possit cogitare interius Deum non esse, quamvis hoc possit exterius proferre et verba quibus profert interius cogitare. Prima quidem opinio manifeste falsa apparet: invenitur enim hoc quod Deum esse demonstrationibus irrefragabilibus etiam a philosophis probatum, quamvis etiam a nonnullis ad hoc ostendendum aliquae rationes frivolae inducantur; duarum vero opinionum sequentium utraque secundum aliquid vera est.

Est enim dupliciter aliquid per se notum, scilicet secundum se et quoad nos. Deum igitur esse secundum se est per se notum, non autem quoad nos; et ideo nobis necessarium est ad hoc cognoscendum demonstrationes habere ex effectibus sumptas. Et hoc quidem sic apparet. Ad hoc enim quod aliquid sit per se notum secundum se, nihil aliud requiritur nisi ut praedicatum sit de ratione subiecti: tunc enim subiectum cogitari non potest sine hoc quod praedicatum ei inesse appareat; ad hoc autem quod sit per se notum nobis, oportet quod nobis sit cognita ratio subiecti in qua includitur praedicatum. Et inde est quod quaedam per se nota sunt omnibus, quando scilicet propositiones huiusmodi habent talia subiecta quorum ratio omnibus nota est, ut omne totum maius est sua parte: quilibet enim scit quid est totum et quid est pars; quaedam vero sunt per se nota sapientibus tantum qui rationes terminorum cognoscunt, vulgo eas ignorante. Et secundum hoc Boetius in libro *De hebdomadibus* dicit quod «duplex est modus communium conceptionum: una est communis omnibus, ut si ab aequalibus aequalia demas», etc. «alia quae est doctorum tantum, ut puta incorporalia in loco non esse, quae non vulgus sed docti comprobant», quia scilicet vulgi consideratio imaginationem transcendere non potest ut ad rationem rei incorporalis pertingat. Hoc autem quod est esse, in nullius creaturae ratione includitur: cuiuslibet enim creaturae esse est aliud ab eius quiditate; unde non potest dici de aliqua creatura quod eam esse sit per se notum etiam secundum se. Sed in Deo esse ipsius includitur in suae quiditatis ratione quia in eo est idem quod est et esse, ut Boetius dicit, et idem an est et quid est, ut dicit Avicenna; et ideo secundum se est per se notum. Sed quia quiditas Dei non est nobis nota, ideo quoad nos Deum esse non est nobis notum sed indiget demonstratione; sed in patria ubi essentiam eius videbimus, multo erit nobis amplius per se notum Deum esse quam nunc sit per se notum quod affirmatio et negatio non sunt simul vera». Abbiamo conservato nella traduzione *quod est ed esse*.

tissime. Per cui il fatto che si possa pensare che Dio non esiste non impedisce che egli sia anche ciò di cui non si può pensare nulla di più grande⁸».

La causa della non conoscibilità evidente e immediata di Dio risiede sempre e solo nella debolezza nativa del nostro intelletto, incapace di cogliere le realtà di per sé più evidenti. Troviamo qui un'eco, senza la diretta citazione, della dottrina aristotelica in merito, esemplificata dal famoso paragone del nostro intelletto con gli occhi della nottola (cfr. *Metaphys.*, II, 1, 993 b 9ss), caro anche a Bonaventura.

3. Dio, una *consideratio superflua*? La *Summa contra Gentiles*

Un terzo luogo è tratto dal primo libro della *Summa contra Gentiles*. Qui Tommaso insiste sulla specifica tematica dell'evidenza della conoscenza di Dio. Nel primo argomento, accanto al ricorrente esempio del tutto e della sua parte⁹, si cita *Proslogion* 2 e nel secondo *Proslogion* 3, senza nominare Anselmo:

«Questa indagine, con la quale alcuni cercano di dimostrare l'esistenza di Dio, può forse sembrare superflua a chi afferma essere una verità per sé nota che Dio esiste, così da non potersi pensare il contrario; e che quindi è impossibile dimostrare l'esistenza di Dio [...].

1. Sono di per sé note quelle affermazioni che sono conosciute non appena se ne afferrano i termini: conosciuto, per esempio, che cosa è il tutto e che cosa è la parte, subito si capisce che il tutto è maggiore della parte. Ma ciò avviene quando si fa l'affermazione: «Dio esiste». Poiché col termine Dio intendiamo la cosa di cui non si può pensare niente di più grande. Tale è il concetto che si forma in chi ascolta e comprende il termine suddetto; quindi almeno concettualmente Dio deve già esistere. Ma non può esistere solo concettualmente: perché quanto esiste e nell'intelletto e nella realtà è superiore a ciò che esiste solo nell'intelletto. Ora, nel nome stesso di Dio è incluso che non possa esserci nulla di superiore. Dunque è evidente che l'esistenza di Dio è cosa di per sé nota, derivando chiaramente dallo stesso significato del termine.

⁸ *Ibidem*, ad 2 (COGGI, II, 144s): «2. Ad secundum dicendum quod ratio illa procederet si esset ex parte ipsius quod non est per se notum; nunc autem quod potest cogitari non esse est ex parte nostra qui sumus deficientes ad cognoscendum ea quae sunt in se notissima. Unde hoc quod Deus potest cogitari non esse, non impedit quin etiam sit id quo maius cogitari non potest».

⁹ *Per transennam* può essere interessante notare che in questi luoghi l'Aquinate cita quasi sempre come *auctoritas* in favore della propria personale posizione proprio quell'*insipiens* presente in *Proslogion* 2, colui che nei Salmi 14 e 53 esordisce dicendo: *Non est Deus*.

2. Si può sempre pensare una cosa la quale non possa non esistere. Ma essa è evidentemente superiore a ciò che può pensarsi inesistente. Perciò si potrebbe pensare qualcosa di superiore a Dio, se si potesse pensare che Dio non esiste. Ma questo è contro il significato del termine. Dunque rimane evidente che l'esistenza di Dio è una verità per sé nota¹⁰».

Nella sua replica Tommaso nota, da fine psicologo, che l'abitudine costante di sentir nominare Dio fin dall'infanzia dà forza di natura a una tale affermazione, la rende quasi un *habitus* proprio del linguaggio umano e porta a chiarezza evidente a prima vista l'esistenza di Dio. Ma immediatamente torna in campo la nota distinzione *per se notum quoad se e quoad nos*, supportata, stavolta esplicitamente dalla celebre immagine aristotelica della debolezza della nostra intelligenza di fronte a ciò che è sommamente evidente, sicché l'essenza di Dio ci rimane irraggiungibile e conseguentemente, *in statu viae*, anche la sua esistenza in modo immediato:

«Codesta opinione deriva in parte dall'abitudine che hanno gli uomini di udire e d'invocare fin da principio il nome di Dio. Ora, le abitudini, e specialmente quelle della prima infanzia, acquistano forza di natura; dal che deriva che le convinzioni acquisite fin dalla fanciullezza si ritengono con tale fermezza come se fossero per natura e per sé note. E in parte l'opinione suddetta deriva dal non distinguere il per sé noto in senso assoluto, dal per sé noto rispetto a noi. Infatti in senso assoluto l'esistenza di Dio è per sé nota, poiché l'essenza di Dio coincide con la sua esistenza. Ma proprio perché noi non possiamo concepire intellettualmente l'essenza di Dio, ciò rimane ignoto rispetto a noi. Che il tutto, per esempio, sia maggiore della sua parte è per sé noto in senso assoluto; ma per uno che non avesse il concetto del tutto, tale principio rimarrebbe ignoto. Av-

¹⁰ SCG, I. I, c. 10, proemio e arg. 1-2: «Haec autem consideratio qua quis nititur ad demonstrandum Deum esse, superflua fortasse quibusdam videbitur, qui asserunt quod Deum esse per se notum est, ita quod eius contrarium cogitari non possit, et sic Deum esse demonstrari non potest [...]».

1. Illa enim per se esse nota dicuntur quae statim notis terminis cognoscuntur: sicut, cognito quid est totum et quid est pars, statim cognoscitur quod omne totum est maius sua parte. Huiusmodi autem est hoc quod dicimus Deum esse. Nam nomine Dei intelligimus aliquid quo maius cogitari non potest. Hoc autem in intellectu formatur ab eo qui audit et intelligit nomen Dei: ut sic saltem in intellectu iam Deum esse oporteat. Nec potest in intellectu solum esse: nam quod in intellectu et re est, maius est eo quod in solo intellectu est; Deo autem nihil esse maius ipsa nominis ratio demonstrat. Unde restat quod Deum esse per se notum est, quasi ex ipsa significatione nominis manifestum.

2. Item. Cogitari quidem potest quod aliquid sit quod non possit cogitari non esse. Quod maius est evidenter eo quod potest cogitari non esse. Sic ergo Deo aliquid maius cogitari posset, si ipse posset cogitari non esse. Quod est contra rationem nominis. Relinquitur quod Deum esse per se notum est». La traduzione è quella contenuta in TOMMASO D'AQUINO, *Somma contro i Gentili*, ed. CENTI, 75s.

viene così che il nostro intelletto rispetto ai principi più noti delle cose si trovi nella condizione del pipistrello rispetto al sole, come si esprime Aristotele [*Metaphys.*, II, 1, 993 b 9ss]¹¹».

Così Tommaso può rigettare i singoli argomenti, il primo sulla base della molteplicità storica delle opinioni riguardanti Dio e della proporzione tra linguaggio e realtà, il secondo, nuovamente, a causa della debolezza intrinseca del nostro intelletto, obbligato a partire dagli effetti (sensibili):

«1. E neppure segue necessariamente che appena compreso il significato del termine *Dio*, subito si abbia l'idea dell'esistenza di Dio: perché tra quegli stessi che ne ammettono l'esistenza non tutti capiscono che Dio è la cosa di cui non se ne può pensare una maggiore: infatti molti nell'antichità pensarono che Dio fosse il mondo visibile attuale. E del resto tale concetto non risulta da nessuna delle etimologie del termine *Dio* riferite dal Damasceno [*De fide orthodoxa*, I, 9 (=PG 94, 855-58)]. Dato, inoltre, che tutti col termine *Dio* intendessero la cosa di cui non è possibile pensarne una più grande, non segue necessariamente che una tal cosa esista nella realtà. La realtà infatti che deriva come logica conseguenza non può essere superiore al valore del termine. Ora, per il fatto che una cosa del genere si concepisce mentalmente nel proferire il termine *Dio* non segue che Dio esista, se non come dato intellettuale. Perciò l'essere di cui non se ne può pensare uno maggiore non può non avere l'esistenza: però nell'intelletto. Ma da ciò non segue che codesto essere esista nella realtà. E quindi non sono per questo in contraddizione quelli che negano l'esistenza di Dio: poiché la contraddizione è solo in chi, dopo aver concesso l'esistenza reale di una cosa di cui non se ne può pensare una maggiore, intendesse poi di negarla.

2. E neppure segue, come pretendeva il secondo argomento che, ammettendo la possibilità di pensare Dio come non esistente, si possa pensare qualche cosa come superiore a Dio. Infatti la possibilità di pensarlo come non esistente non

¹¹ *Ibidem*, c. 11, resp.: «Praedicta autem opinio provenit partim quidem ex consuetudine qua ex principio assueti sunt nomen Dei audire et invocare. Consuetudo autem, et praecipue quae est a puero, vim naturae obtinet: ex quo contingit ut ea quibus a pueritia animus imbuitur, ita firmiter teneat ac si essent naturaliter et per se nota. Partim vero contingit ex eo quod non distinguitur quod est notum per se simpliciter, et quod est quoad nos per se notum. Nam simpliciter quidem Deum esse per se notum est: cum hoc ipsum quod Deus est, sit suum esse. Sed quia hoc ipsum quod Deus est mente concipere non possumus, remanet ignotum quoad nos. Sicut omne totum sua parte maius esse, per se notum est simpliciter: ei autem qui ratione totius mente non conciperet, oporteret esse ignotum. Et sic fit ut ad ea quae sunt notissima rerum intellectus noster se habeat ut oculus noctuae ad solem, ut in secundo *Metaphysicae* dicitur». La traduzione è quella contenuta in TOMMASO D'AQUINO, *Somma contro i Gentili*, ed. CENTI, 77 (e non 77s come citato in PIETROSANTI, «Tra Anselmo e Tommaso», 146).

deriva dall'imperfezione o dalla mancata certezza della sua esistenza, che in sé è evidentissima; bensì dalla debolezza del nostro intelletto, che è incapace di conoscere Dio in se stesso, ma deve farlo attraverso i suoi effetti, e giungere così a conoscerne l'esistenza mediante il ragionamento¹²».

4. Dio come *primum cognitum*? Il commento al *De Trinitate* di Boezio

Più o meno negli stessi anni¹³ della *Summa contra Gentiles* l'Angelico torna sulla problematica dell'immediatezza della conoscenza di Dio nel *Super Boetium de Trinitate*. Stavolta l'impostazione è leggermente diversa: ci si domanda se Dio sia per noi il primo conosciuto. L'*auctoritas* che sostiene quest'opinione è il Damasceno, già citato in tutte le altre opere e subito appresso si porta l'argomento di *Proslogion* 3:

«6. Inoltre. Le realtà conosciute naturalmente, e quant'è inconcepibile che non sia, costituiscono le realtà che si presentano per prime alla nostra conoscenza. Ora la conoscenza che Dio esiste è naturalmente inserita in tutti, come dice Giovanni Damasceno [*De fide orthodoxa*, I, 1 (=PG 94, 789)]; inoltre Dio è realtà di cui non si può ragionare come non esistente (cfr. Anselmo) [*Proslogion*, 3 (=PL 158, 228)]. Perciò Dio è la prima realtà da noi conosciuta [...].

6. Dio c'è in ragione di quanto Egli stesso è: ciò è noto *per se* (perché essenza di Dio è l'*Essere*) – questo intende dire Anselmo –. Ma ciò non è noto per noi,

¹² *Ibidem*, c. 11, ad 1 et 2: «1. Nec oportet ut statim cognita huius nominis Deus significatione, Deum esse sit notum, ut prima ratio intendebat. Primo quidem, quia non omnibus notum est, etiam concedentibus Deum esse, quod Deus sit id quo maius cogitari non possit: cum multi antiquorum mundum istum dixerint Deum esse. Nec etiam ex interpretationibus huius nominis Deus, quas Damascenus ponit, aliquid huiusmodi intelligi datur. Deinde quia, dato quod ab omnibus per hoc nomen Deus intelligatur aliquid quo maius cogitari non possit, non necesse erit aliquid esse quo maius cogitari non potest in rerum natura. Eodem enim modo necesse est poni rem, et nominis rationem. Ex hoc autem quod mente concipitur quod profertur hoc nomine Deus, non sequitur Deum esse nisi in intellectu. Unde nec oportebit id quo maius cogitari non potest esse nisi in intellectu. Et ex hoc non sequitur quod sit aliquid in rerum natura quo maius cogitari non possit. Et sic nihil inconueniens accidit ponentibus Deum non esse: non enim inconueniens est quolibet dato vel in re vel in intellectu aliquid maius cogitari posse, nisi ei qui concedit esse aliquid quo maius cogitari non possit in rerum natura.

2. Nec etiam oportet, ut secunda ratio proponebat, Deo posse aliquid maius cogitari si potest cogitari non esse. Nam quod possit cogitari non esse, non ex imperfectione sui esse vel incertitudine, cum suum esse sit secundum se manifestissimum: sed ex debilitate nostri intellectus, qui eum intueri non potest per seipsum, sed ex effectibus eius, et sic ad cognoscendum ipsum esse ratiocinando perducitur». La traduzione è quella contenuta in TOMMASO D'AQUINO, *Somma contro i Gentili*, ed. CENTI, 78.

¹³ Infatti il commento boeziano va assegnato al 1260 ca. Cfr. J.-P. TORRELL, *Tommaso d'Aquino. L'uomo e il teologo*, Casale Monferrato 1994.

in quanto noi non vediamo la Sua essenza. Si dice comunque che la conoscenza di Dio ci è innata, in quanto ci sono innati i principi tramite i quali possiamo facilmente percepire che Dio c'è¹⁴».

Stavolta c'è qualcosa che sorprende: accanto all'ormai familiare constatazione che l'essenza di Dio è a noi inaccessibile, Tommaso concede ad Anselmo un'*interpretatio benigna*, molto diversa da quella del *Commento alle Sentenze*: il suo *unum argumentum* viene letto come affermazione della coincidenza in Dio di essenza ed *esse*, dunque come ammissione della sua evidenza *quoad se*¹⁵. L'Aquinate è anche molto condiscendente col Damasceno, storico assertore della connaturalità della conoscenza dell'esistenza di Dio, al quale concede con facilità che la nostra capacità innata (si badi: solo capacità!) di acquisire i principi primi della conoscenza ci porti ad acquisire la conoscenza di Dio. Viene da sospettare che il proverbiale rispetto degli Autori medievali per le *auctoritates* abbia qui condotto Tommaso a sfumare dissensi in realtà molto profondi.

5. *Videtur quod Deum esse sit per se notum. La Summa theologiae*

Nel suo capolavoro, troppo spesso l'unico luogo tomista preso in esame a proposito dell'argomento anselmiano, scrivendo la *Pars Prima* verso il 1268, Tommaso torna a misurarsi, nel quadro della domanda sulla necessità della dimostrazione dell'esistenza di Dio, con l'opinione di chi ritiene che tale conoscenza sia per sé evidente e non vi sia bisogno di vera dimostrazione. Anche qui non si nomina Anselmo, ma il giro dell'argomentazione riprodotta è quello di *Proslogion 2*:

¹⁴ *Super Boetium de Trinitate*, q. 1, a. 3, arg. 6 et ad 6: «6. Item, naturaliter cognita et quae non possunt intelligi non esse, sunt illa, quae primo nostrae cognitioni occurrunt: sed cognitio existendi Deum omnibus est naturaliter inserta, ut Damascenus dicit. Nec potest Deus cogitari non esse, ut Anselmus dicit; ergo Deus est primum quod a nobis cognoscitur [...]».

6. Ad sextum dicendum, quod Deum esse, quantum est in se, est per se notum quia sua essentia est suum esse, et hoc modo loquitur Anselmus. Non autem nobis qui eius essentiam non videmus, sed tamen eius cognitio nobis innata dicitur esse, in quantum per principia nobis innata de facili percipere possumus Deum esse». La traduzione è quella contenuta in S. TOMMASO D'AQUINO, *Commento ai libri di Boezio 'De Trinitate' 'De Ebdomadibus'* (ed. PANDOLFI), Bologna 1997, 94.97. Sorprendentemente in PIETROSANTI, «Tra Anselmo e Tommaso», 144 nota 40, l'abbiamo completamente trascurato nonostante fosse già stato pubblicato, fornendo una traduzione nostra. Chiediamo venia all'editore.

¹⁵ Effettivamente in *Proslogion 3* ricorrono espressioni come *vere es* e *maxime omnium habet esse* che sembrano abbastanza vicine al pensiero di Tommaso.

«Sembra che sia di per sé evidente che Dio esiste. Infatti: [...]

2. Evidente di per sé è ciò che subito s'intende appena ne abbiamo percepito i termini; e questo Aristotele [*An. Post.*, I, 3, 72 b 8-15] lo attribuisce ai primi principi della dimostrazione: conoscendo infatti che cosa è il tutto e che cosa è la parte, subito s'intende che il tutto è maggiore della sua parte. Ora, inteso che cosa significhi la parola *Dio*, all'istante si capisce che Dio esiste. Si indica infatti con questo nome un essere di cui non si può indicare uno maggiore: ora è maggiore ciò che esiste al tempo stesso nella mente e nella realtà che quanto esiste soltanto nella mente: onde, siccome appena si è inteso questo nome *Dio*, subito viene alla nostra mente [di concepire] la sua esistenza, ne segue che esista anche nella realtà. Dunque che Dio esista è di per sé evidente¹⁶».

Nel quadro della distinzione ormai consueta tra *per se notum quoad se e quoad nos* il corpo dell'articolo riprende l'argomentazione già vista nel *De Veritate* per rammentare che quanto a noi abbiamo bisogno di conoscere predicato e soggetto di una proposizione analitica, per parlare con termini moderni, per cogliere l'evidenza del loro nesso, cosa che riguardo a Dio avviene, ma in modo da sfuggirci irrimediabilmente:

«Rispondo. Una cosa può essere di per sé evidente in due maniere: primo, in se stessa, ma non per noi; secondo, in se stessa e anche per noi. E invero, una proposizione è di per sé evidente dal fatto che il predicato è incluso nella nozione del soggetto, come questa: *l'uomo è un animale*; infatti *animale* fa parte della nozione stessa di uomo. Se dunque è a tutti nota la natura del predicato e del soggetto, la proposizione risultante sarà per tutti evidente, come avviene nei primi principii di dimostrazione, i cui termini sono nozioni comuni che nessuno può ignorare, come ente e non ente, il tutto e la parte, ecc. Ma se per qualcuno rimane sconosciuta la natura del predicato e del soggetto, la proposizione sarà evidente in se stessa, non già per coloro che ignorano il predicato e il soggetto della proposizione. E così accade, come nota Boezio [*De hebdomadibus* (=PL 64, 1311)] che alcuni concetti sono comuni ed evidenti solo per i dotti, questo,

¹⁶ ST, p. I, q. 2, a. 1, arg. 2: «[...] 2. Praeterea, illa dicuntur esse per se nota, quae statim, cognitibus terminis, cognoscuntur: quod Philosophus attribuit primis demonstrationis principiis, in *I Poster.* [c. 3, lect. 7]: scito enim quid est totum et quid pars, statim scitur quod omne totum maius est sua parte. Sed intellectu quid significet hoc nomen *Deus*, statim habetur quod *Deus* est. Significatur enim hoc nomine id quo maius significari non potest: maius autem est quod est in re et intellectu, quam quod est in intellectu tantum: unde cum, intellectu hoc nomine *Deus*, statim sit in intellectu, sequitur etiam quod sit in re. Ergo *Deum* esse est per se notum». Si noti lo strano refuso in PIETROSANTI, «Tra Anselmo e Tommaso», 148s, dove la prima volta l'argomento è citato, nel testo e in nota, come terzo e la seconda, correttamente, come secondo.

per esempio: «le cose immateriali non occupano uno spazio». Dico dunque che questa proposizione *Dio esiste* in se stessa è di per sé evidente, perché il predicato s'identifica col soggetto; Dio infatti, come vedremo in seguito [q. 3, a. 4], è il suo stesso essere: ma siccome noi ignoriamo l'essenza di Dio, per noi non è evidente, ma necessita di essere dimostrata per mezzo di quelle cose che sono a noi più note, ancorché di per sé siano meno evidenti, cioè mediante gli effetti [...]»¹⁷.

«2. Può anche darsi che colui che sente questa parola *Dio* non capisca che si vuol significare con essa un essere di cui non si può pensare il maggiore, dal momento che alcuni hanno creduto che Dio fosse corpo. Ma dato pure che tutti col termine *Dio* intendano significare quello che si dice, cioè un essere di cui non si può pensare il maggiore, da ciò non segue però la persuasione che l'essere espresso da tale nome esista nella realtà delle cose; ma soltanto nella percezione dell'intelletto. Né si può arguire che esista nella realtà se prima non si ammette che nella realtà vi è una cosa di cui non si può pensare una maggiore: ciò che non si concede da coloro che dicono che Dio non esiste»¹⁸.

Anche questa diretta risposta alla posizione di Anselmo non è particolarmente originale; sintetizza solo quanto s'era già detto nelle due repliche della *Summa contra Gentiles*.

¹⁷ *Ibidem*, resp.: «Respondeo dicendum quod contingit aliquid esse per se notum dupliciter: uno modo, secundum se et non quoad nos; alio modo, secundum se et quoad nos. Ex hoc enim aliqua propositio est per se nota, quod praedicatum includitur in ratione subiecti, ut *homo est animal*: nam *animal* est de ratione hominis. Si igitur notum sit omnibus de praedicato et de subiecto quid sit, propositio illa erit omnibus per se nota: sicut patet in primis demonstrationum principiiis, quorum termini sunt quaedam communia quae nullus ignorat, ut ens et non ens, totum et pars, et similia. Si autem apud aliquos notum non sit de praedicato et subiecto quid sit, propositio quidem quantum in se est, erit per se nota: non tamen apud illos qui praedicatum et subiectum propositionis ignorant. Et ideo contingit, ut dicit Boethius in libro *De hebdomadibus* [prooem.], quod quaedam sunt communes animi conceptiones et per se notae, apud sapientes tantum, ut «incorporalia in loco non esse». Dico ergo quod haec propositio, *Deus est*, quantum in se est, per se nota est: quia praedicatum est idem cum subiecto; Deus enim est suum esse, ut infra patebit. Sed quia nos non scimus de Deo quid est, non est nobis per se nota: sed indiget demonstrari per ea quae sunt magis nota quoad nos, et minus nota quoad naturam, scilicet per effectus».

¹⁸ *Ibidem*, ad 2: «2. Ad secundum dicendum quod forte ille qui audit hoc nomen Deus, non intelligit significari aliquid quo maius cogitari non possit, cum quidam crediderint Deum esse corpus. Dato etiam quod quilibet intelligat hoc nomine *Deus* significari hoc quod dicitur, scilicet illud quo maius cogitari non potest; non tamen propter hoc sequitur quod intelligat id quod significatur per nomen, esse in rerum natura; sed in apprehensione intellectus tantum. Nec potest argui quod sit in re, nisi daretur quod sit in re aliquid quo maius cogitari non potest: quod non est datum a ponentibus Deum non esse».

6. Conclusione

Nell'insieme dei testi tomisti che hanno a che fare con l'argomento di Anselmo si distinguono con facilità due rilievi critici. Il primo è più abituale ed è quello riguardante l'illegittimità di un passaggio dall'ordine logico a quello ontologico, probabilmente dal peso accresciuto nelle due *Summae* per un motivo didattico: esse sono opere destinate a principianti dello studio teologico, quasi manuali di introduzione nei quali non è opportuno soffermarsi troppo su argomentazioni squisitamente tecniche, ma bisogna esporre ragionamenti chiari e facilmente fruibili anche dai novizi del concetto. Il secondo, invece, prevalente in opere giovanili, è quello dell'inafferabilità per noi dell'essenza divina sulla quale possiamo sì formarci dei concetti, ma pur sempre molto inadeguati e partendo unicamente da esperienze sensibili, come in qualsiasi altra conoscenza, perciò *a posteriori* e non partendo da tentativi definitivi tutti essenzialmente malfermi, essendo stati spesso affermati e contraddetti nella storia del pensiero¹⁹.

ROMANO PIETROSANTI

¹⁹ Abbiamo già spiegato che questo secondo approccio critico ci convince molto più del primo: cfr. PIETROSANTI, «Tra Anselmo e Tommaso», 131-134.150.